

КОГНИТИВИСТСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ КОНФЛИКТА

Хусанов Фаррух Шавкатбек угли

Узбекистан г.Наманган место работы: агентство по делам молодежи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8304280>

Аннотация: Изучение конфликтов сегодня является очень динамично развивающейся областью психологии, ведь конфликт имеет место во всех сферах взаимодействия людей, в связи с чем играет большую роль в жизни не только конкретного человека, но и общества в целом.

Ключевые слова: конфликт, психология, характеристика, эмоциональность, жизнь, психологический словарь, когнитивность, субъективность.

По своему происхождению, конфликт - это не физический предмет, он не может существовать сам по себе, а представляет собой некое состояние, в котором находятся человеческие отношения. Таким образом, конфликт - не субстанциональное явление, а следствие чего-либо. Несмотря на свою широкую распространенность, конфликт является не постоянным, а лишь временным состоянием общества. Однако конфликты разрушительны для общества. Исследование конфликта представляет собой совокупность последовательных исследовательских процедур, которые направлены на углубленное изучение сути конфликтов, их особенностей. Кроме того, исследованием конфликтов можно назвать систему подходов, принципов, методов исследования конфликтов. Основной целью теоретических подходов к исследованию конфликтов является получение нового теоретического знания о конфликтном взаимодействии, а также последующее регулирование конфликтов на основе теории их изучения. Среди основных теоретических подходов к изучению конфликтов можно выделить интрапсихическую интерпретацию, ситуационные подходы, в основе которых лежат бихевиористские традиции, а также когнитивистский подход, который наиболее полно и многосторонне рассматривается в данной работе. Цель данного реферата заключается в изучении когнитивистского теоретического подхода к изучению конфликтов.

По мнению приверженцев, когнитивистского подхода, конфликт можно изучать, только учитывая субъективное отражение тех или иных параметров ситуации, которая лежит в основе оценки ситуации как конфликтной и является основным фактором объяснения феноменологии конфликта. Когнитивисты предложили специфическую схему, где конфликт представляет собой не свойство ситуации, а выводы, которые делает индивид на основе этой ситуации. В ходе становления когнитивистских подходов в психологии, ученые стали проявлять все больший интерес к значению когнитивных процессов в регулировании взаимодействия людей, а также к тем субъективным образам окружающей действительности, которые формируются у индивида и складываются в связные и по возможности непротиворечивые интерпретации картины мира.

Согласно теории поля Курта Левина, каждую отдельно взятую ситуацию необходимо рассматривать в субъективном, а не в объективном аспекте, то есть не с позиции того, кто наблюдает за ситуацией, а с позиции того человека, чье поведение исследуется. Посредством своей теории, психолог борется с противопоставлением понятий «внутреннее» и «внешнее» в

описании источников социального поведения. Так, в бихевиоризме главными в регуляции поведения были внешние факторы, в психоанализе - внутренние, а Левин, создавая собственную теорию, соединил эти факторы, придав при этом «внешним» (объективным) факторам бихевиоризма «внутренний», субъективный характер. Итак, Левин изучал личность в рамках жизненного пространства. При этом, жизненное пространство, по мнению Левина, представляет собой совокупность совместно существующих и взаимосвязанных факторов, которые определяют поведение индивида в данный конкретный момент времени. Жизненное пространство охватывает также и личность, ее психологическое окружение, формируя целостное психологическое поле личности. Поведение и развитие человека при этом становятся своего рода функцией его жизненного пространства. Работы К.Левина и других представителей когнитивного феноменологического подхода нашли отражение в современной психологии. В настоящее время, вне зависимости от того, какого объяснения придерживается психолог - «личностного» или «ситуационного», общепринятым в когнитивном подходе является утверждение о том, что поведение человека объясняется не объективной ситуацией и не по общему согласованному мнению нескольких наблюдателей, а тем, как субъект видит ситуацию, как он ее переживает. Психолог Шелдон Страйкер, говоря об основных направлениях развития психологии в конце семидесятых годов двадцатого века, обращает внимание на одну из главных тенденций, а именно на «общую волну...феноменологического мышления», которая придает субъективности законный и уважаемый статус в психологии. По мнению Ш. Страйкера, ключевую роль в «прорыве» субъективности в психологию, возможно, сыграли труды Курта Левина, описавшего в своей теории поля внешнюю среду как воспринимаемую и переживаемую субъектом (Stryker, 1977). Для психологии как науки Курт Левин был очень значимой персоной, так как он стал первым ученым, который стал изучать конфликт как отдельное явление. Это прослеживается не только в его описании конфликта в рамках теории поля, но и в его изучении проблем межличностных отношений в период работы в Америке, а также в работах психолога, собранных воедино в книге «Разрешение социальных конфликтов» (1948). Таким образом, Курт Левин по праву считается первым психологом, который изучал конфликт в рамках психологии, кроме того, ученого можно назвать одним из основоположников конфликтологии. К. Левин в теории поля описывает конфликт с точки зрения психологии как ситуацию, в которой на человека одновременно действуют две силы, которые имеют примерно равную силу, но противоположную направленность. Те ситуации, когда человек находится одновременно между двумя позитивными или негативными валентностями или один и тот же объект имеет и позитивную, и негативную валентность, характеризуют основные виды внутриличностного конфликта. С точки зрения когнитивистов, межличностные конфликты можно охарактеризовать как конфликты, возникающие в результате противодействия собственных сил человека с «вынуждающими силами», то есть как противоречие между собственными потребностями человека и внешней вынуждающей силой. Курт Левин считал, что на все разновидности конфликта распространяется единый закон, но, при этом межличностный конфликт, как конфликт между личными потребностями человека и внешними вынуждающими

силами обладает специфической возможностью разрушения этих внешних сил. По теориям, построенным психологом, был проведен ряд исследований, которые заключались в изучении групповой атмосферы в случае авторитарического руководства, которая определялась исследователями как противоречие между вынуждающими и собственными силами.

Немецкий психолог Курт Левина оказал очень большое влияние на когнитивные подходы к изучению конфликтов. Наибольшее значение для науки в конечном итоге обрели даже не утверждения психолога о конкретных аспектах межличностных отношений и конфликтов, а сама когнитивная направленность его рассуждений, и когнитивная модель, которая имеет место в его рассуждениях, хоть и выражена неявно. Как было сказано выше, теория поля Левина описывает конфликт как некую ситуацию, в которой на индивида одновременно действуют равные по величине силы, имеющие противоположную направленность. Эти силы не объективны, они являются результатом наделения индивидом внешних объектов субъективными значениями.

Книга Ф. Хайдера «Психология межличностных отношений» содержит практически полное описание его теории. В этой книге психолог проводит анализ так называемых балансных и небалансных состояний в отношениях людей и, полагая, что люди, по большей части, стремятся к достижению баланса, предлагает некоторые пути, посредством которых можно достичь баланса. Теория структурного баланса Хайдера объясняет поведение человека тем, что каждый человек стремится к балансу и имеет потребность в том, чтобы найти и понять причины своего поведения и причины поведения окружающих людей на уровне житейской психологии. Таким образом, основным утверждением Фрица Хайдера становится утверждение о том, как важно изучать «житейскую психологию» для понимания социального поведения личности необходимо понимать житейскую психологию, то есть общие психологические знания, которые люди получают из обыденной жизни, благодаря взаимодействию с окружающим миром и другими людьми. Житейская психология может быть выражена в языке, установках, мнениях, суждениях.

В дальнейшем теории Фрица Хайдера были развиты Теодором Ньюкомом, американским психологом и социологом, который в своих работах предпринял попытку перенести идеи теории баланса на область межличностного взаимодействия. Взгляды Ньюкома не получили изложения в специальной книге, и основным источником поэтому является статья, изданная в 1953 году под названием «Подход к исследованию коммуникативных актов». Ключевое положение, разрабатываемое Ньюкомом, заключается в следующем: когда два человека положительно относятся друг к другу и создают какое-либо отношение к третьему (лицу или объекту), то, чаще всего у них развиваются схожие установки относительно этого третьего. При этом, по предположению Ньюкома, количество этих схожих установок увеличивается путем развития межличностной коммуникации. Таким образом, если в паре или группе людей появляется несогласие по отношению к какому-либо объекту, можно сделать вывод о том, что необходимость в уменьшении этих расхождений приведет к увеличению частоты коммуникативных действий между членами группы или пары. Саму тенденцию к развитию схожих ориентаций Ньюком назвал стремлением к «симметрии ориентации» и охарактеризовал их силу как силу связей между двумя

людьми или силу их установок по отношению к третьему. Рассматривая конфликт как когнитивную схему, авторы делают выводы о том, что все структуры знания складываются из двух фаз, в процессе которых складываются и проверяются гипотезы. Факторы, которые облегчают или затрудняют выдвижение гипотез, можно разделить на два вида - когнитивные и мотивационные факторы. Когнитивные факторы описываются в двух аспектах - присутствия идей в личностных мировоззренческих запасах и уровень их доступности в данный момент. К мотивационным факторам авторы относят потребность в когнитивной структуре, опасение недостоверности и необходимость в окончательных выводах, принятие которых зависит от того, в какой степени они соответствуют индивидуальным желаниям и устремлениям. Предпочтение, оказываемое определенным выводам, может побуждать индивида создавать представления, альтернативные нежелательным, и наоборот, удерживать его от этого, если представление его устраивает. Когнитивные подходы в межгрупповых конфликтах В случаях, когда людям приходится конкурировать из-за ограниченных ресурсов, в человеческих отношениях часто возникает предвзятость и враждебность. Турецкий психолог Музафер Шериф провел ряд экспериментов в социальной психологии, в результате которых пришел к выводу о том, что в случае, если между незнакомыми людьми происходит некое соревнование, по итогам которого один из них становится победителем, а другой - проигравшим, то эти незнакомые люди быстро становятся врагами. Социальный психолог Стивен Уэрчел и его помощники провели эксперименты со студентами Вирджинии, чем подтвердили результаты экспериментов Шерифа. Кроме того, было доказано, что удачное сотрудничество двух групп вызывает их взаимную симпатию. Но конфликт может усилиться, если совместные усилия конфликтовавших групп были неудачны и ситуация позволяет обвинять в неудаче друг друга.

References:

1. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
2. Бобаева, З. М. (2023). Педагогические особенности логического мышления младших школьников и пути его развития в процессе обучения. Экономика и социум, (1-1 (104)), 183-191.
3. Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.
4. Бобаева, З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarida universal ta'lim faoliyatini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya, 229-232.
5. Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.

6. Андреева Г. М., Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. М., 1994.
7. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 551с.
8. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. 2-е изд. СПб., 2006.
9. Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. - М.: Проспект, 2007. - с.53.
10. <http://www.psychologic.ru/> [Электронный ресурс]: Когнитивизм в психологии.

INNOVATIVE
ACADEMY